

A utilização do aplicativo Hand Talk como ferramenta de apoio aos professores de ciências na educação inclusiva

Josias de P. Oliveira¹, Kemberly F. O. Lopes¹, Nereida M. França¹, Eduardo F. Santos¹, Marco A. Alvarenga²

¹ EEL/USP, Estrada Santa Lucrecia, s/nº, Bairro Santa Lucrecia, Lorena – SP

² FEG/UNESP, Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha, 333 - Pedregulho, Guaratinguetá – SP

{josiasdepaula, eduardo.ferro}@usp.br, kemberlly.lopes@guaraedu.com.br, nereidafranca@hotmail.com, marco.aurelio.feg@gmail.br

Abstract. *This article presents an exploratory and descriptive bibliographic study about the use of Hand Talk application as an Information and Communication Technology tool that facilitates the teaching of the Science for deaf students. The objective is to discuss the use of ICTs as possible inclusion tools in the classroom aiming at the full learning of the deaf student. Based on the question “How can the insertion of the ICT Hand Talk in science teaching contribute to the learning of the science?”, We conducted a literature review, analyzed and evaluated studies and research published in annals, journals, master's dissertations and doctoral theses that deal with the theme, and that presented the possibilities of using this application as support for the science teacher and as a tool for between the teacher and the student. The results indicate the viability of this resource to favor the learning of the deaf student, in addition to realizing with this research, the need to develop more research dealing with the subject, given the few publications on the subject.*

Resumo. *Este artigo apresenta um estudo bibliográfico exploratório e descritivo a respeito da utilização do aplicativo Hand Talk como ferramenta de Tecnologia da Informação e Comunicação facilitadora do ensino de ciências para alunos surdos. O objetivo é discorrer sobre a utilização das TIC como possíveis ferramentas de inclusão na sala de aula, visando a plena aprendizagem do aluno surdo. A partir do questionamento “Como a inserção da TIC Hand Talk no ensino de ciências pode contribuir para a aprendizagem deste?”. Realizamos um levantamento bibliográfico, analisamos e avaliamos estudos e pesquisas publicadas em anais, revistas, dissertações de mestrado e teses de doutorado que tratassem sobre o tema, e que apresentassem as possibilidades da utilização deste aplicativo como apoio para o professor de ciências e como ferramenta de comunicação entre o professor e o aluno. Os resultados apontam para a viabilidade deste recurso favorecer a aprendizagem do aluno com surdez, além de perceber-se com a presente pesquisa, a necessidade de se desenvolver mais pesquisas que tratem sobre o tema, dado as poucas publicações a respeito.*

1. Introdução

No ano de 2015 os países membros da Organização das Nações Unidas (ONU), se reuniram e estabeleceram a Agenda 2030, sendo este documento, um plano de ação

com 17 objetivos e 169 metas, que visam erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos os seres humanos. Dentro desse documento, a educação inclusiva é mencionada em 2 metas do 4º objetivo que trata da promoção da educação, visando eliminar as disparidades na educação garantindo igualdade de acesso aos mais vulneráveis a todos os níveis de educação, bem como a melhoria das instalações físicas dos ambientes de aprendizagem, proporcionando um espaço seguro a todos os educandos. (Unic Rio, 2015)

Dessa forma, percebe-se assim a importância que a educação inclusiva tem assumido nas últimas décadas, sendo um dos fatores fundamentais para promoção de uma sociedade mais próxima dos valores de igualdade e equidade, De acordo com Vargas e Gobara (2014) a educação inclusiva é um sistema educacional no qual os alunos com deficiência e necessidades educacionais especiais frequentam as mesmas aulas que os alunos sem deficiência, em escolas regulares, tanto públicas quanto privadas. Dessa forma, no Brasil, também percebemos uma preocupação crescente com a inclusão de alunos com necessidades especiais nos últimos anos, sendo garantido por pela lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, o acompanhamento de um profissional que o auxilie e o acompanhe, além da oferta de material pedagógico específico, facilitando seu acesso e inserção com a comunidade escolar (Brasil, 2015).

Dentro desse contexto, muitos autores, especialistas, pedagogos, professores, portadores de deficiência etc. têm discutido a questão da inclusão nas escolas brasileiras, fazendo diversos apontamentos no sentido de promover o acesso a uma educação igualitária e de qualidade a todos. Assim a inclusão do aluno surdo tem feito parte dessas discussões, sendo alvo de inúmeros estudos e publicações a respeito, bem como de diversas leis que tratam especificamente da inclusão destes no ensino regular das escolas brasileiras.

De acordo com o decreto nº5.626, de 22 de dezembro de 2005, “(...) considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz” (Brasil, 2005). Em seu artigo 2º é destacado que “(...) considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras” (Brasil, 2005). Com isso, surge a necessidade de se repensar o nosso modelo de escola, a fim de garantir o pleno acesso do aluno surdo a uma educação de qualidade e a sua total inclusão ao ambiente escolar.

Dentro dessa perspectiva, a Libras foi oficializada como meio de comunicação e primeira língua do surdo a partir do decreto nº 5.626/2005 (Brasil, 2005), determinando que as instituições de ensino ofereçam às pessoas surdas o acesso à comunicação, informação e educação em todos os níveis, modalidades e etapas do sistema ensino. Além disso, tornou obrigatório a inclusão da Libras como disciplina curricular nos cursos de formação de professores.

Apesar dos esforços legais de se reconhecer a necessidade da inclusão do aluno surdo, ainda há muito a se fazer, para que, de fato, o aluno surdo seja contemplado com uma educação de qualidade que atenda às suas necessidades. Santana e Sofiato (2017, pg. 49 apud Lang, 2006), afirmam que “os estudantes surdos apresentam algumas particularidades relacionadas à aprendizagem, deste modo, é necessário um esforço do docente para entender a surdez como uma condição educacional”. Assim, além das

garantias legais, a inclusão do aluno surdo em escolas de ensino regular, se mostra como um grande desafio a ser superado.

O desafio se torna ainda maior, quando se trata de ensinar ciências ao aluno surdo, que além dos diversos obstáculos a sua integração ao ambiente escolar, este se depara com outro problema: as terminologias específicas do vocabulário científico. Durante o acompanhamento escolar realizado por Silva, (2015) observou-se que há uma carência de terminologias específicas da linguagem científica na Língua Brasileira de Sinais (Libras). Sendo isto uma das principais dificuldades do ensino de ciências para alunos surdos.

Além da falta de terminologia específica, outros problemas também se apresentam (Dias; Carlan, 2016), porém a presente pesquisa pretende concentrar-se apenas nas dificuldades encontradas no ensino de ciências aos alunos surdos, buscando apresentar as possibilidades de utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como ferramenta facilitadora desse processo, em especial a TIC *Hand Talk*.

1.1 - Ensino inclusivo de surdos: breve análise

A Educação Inclusiva tem sido um tema muito discutido e estudado nos últimos anos, tanto no Brasil como no mundo, essa tendência se mostra cada vez mais forte estando presente em diversas publicações internacionais e nacionais, reconhecendo que o caminho para se atingir a igualdade entre os povos se passa pelo respeito às diferenças individuais. (Benite; Benite; Vilela-Ribeiro, 2014.) Essa perspectiva já se mostrava presente na Constituição de Federal de 1988, quando se afirma no Artigo 208. Parágrafo III: “O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de: - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. (Brasil, 1988).

De acordo com esse movimento mundial de inclusão, o governo brasileiro tem priorizado os sistemas educacionais inclusivos. O Ministério da Educação tem dotado como referência os princípios de educação para todos estabelecidos na Declaração de Salamanca (Brasil,1994) e a atenção à diversidade, assumindo compromisso com a incorporação deste marco conceitual nas políticas educacionais e na legislação, com o propósito de transformar o sistema educacional nacional em inclusivo. (Benite; Benite; Vilela-Ribeiro, 2014).

Segundo Amado (2017), por muitos anos, questionou-se sobre qual seria a maneira mais adequada de ensinar uma pessoa surda. Com o tempo duas abordagens de ensino de surdos se destacaram: concepção oralista e o bilinguismo, de acordo com Dias e Carlan (p.223, 2016) “embora algumas instituições ainda defendam o oralismo, a metodologia que hoje se destaca é o bilinguismo, pois de todas as estratégias empregadas é a que apresenta os resultados mais satisfatórios, uma vez que busca preparar crianças surdas para o uso de duas línguas”. Cabe destacar aqui, que existem estudos mais aprofundados a respeito dessas duas abordagens, o que não será tratado na presente pesquisa, pois nosso objetivo é discorrer sobre a utilização das TIC como possíveis ferramentas de ensino em ciências para alunos surdos.

Em um estudo publicado por Santos (2017), é feita uma abordagem sistemática e analítica sobre o bilinguismo e a perspectiva sócio-histórico-cultural de Vygotsky, destacando a importância do ensino de LIBRAS como primeira linguagem da pessoa

surda, fator fundamental na sua inserção no sistema regular de ensino. Oliveira e Benite (p.458, 2015) afirmam que “só recentemente, com a adoção do bilinguismo e investimentos em pesquisas sobre a língua de sinais, é que as formas de expressão e comunicação dos surdos foram reconhecidas”.

Para Vygotsky (2000) “a formação do conceito e aquisição de sentido se dá por meio da palavra, sendo assim o processo de formação de conceitos pressupõe o próprio processo de domínio da linguagem, do uso da palavra ou signo para mediar os processos psicológicos”. No caso da criança surda, o signo linguístico mediador é a LIBRAS, dessa forma, a utilização da linguagem de sinais, torna-se ferramenta fundamental em seu processo de aquisição de conhecimento e na sua interação com a comunidade escolar.

Assim, Vargas e Gobara (2014), destacam o papel fundamental do intérprete nas relações entre o aluno surdo e a comunidade escolar, pois se torna mediador das interações entre pessoas surdas e ouvintes.

Dessa forma, além da difícil tarefa de colocar-se na condição de intérprete que auxilia o aluno surdo em seu processo de aprendizagem e interação entre professor e alunos ouvintes da escola, esse profissional se depara com um universo acadêmico bem distante de sua formação, pois em cada aula é exposto a uma quantidade de conteúdos que fogem até mesmo de sua compreensão (Oliveira; Benite, 2015). Ainda dentro dessa perspectiva, Oliveira e Benite (2015, p.08) afirmam: “a maioria dos intérpretes de LIBRAS que atuam no ensino (chamados por muitos autores como intérprete educacional) não possui a formação exigida pelo Decreto nº 5626 e na Lei nº 12.319”.

Como já mencionado anteriormente, Silva (2015) aponta para questão das terminologias específicas do ensino de ciências, que por vezes não existem em LIBRAS, dificultando ainda mais o papel do intérprete. Oliveiras e Benite (2015) colocam que a falta de uma cultura científica por parte do intérprete pode comprometer o ensino de ciências.

Analisando essa questão Dias e Carlan (2016) destacam que o ensino de ciências não encontra sinais convencionados na língua de sinais que representem os conceitos abordados na área, isso dificulta muito o trabalho do intérprete, que não consegue fazer com que o aluno entenda, prejudicando sua compreensão dos conceitos científicos, ainda mais porque os professores de ciências privilegiam a aula no modelo oral por meio da língua portuguesa. Os autores ainda afirmam que as práticas pedagógicas que dão ênfase aos recursos visuais, facilitam o trabalho do intérprete e auxiliam na compreensão dos conceitos científicos por parte dos alunos surdos. (Dias; Carlan, 2016). Com isso, podemos concluir que os recursos visuais poderiam ser mais bem utilizados como ferramenta facilitadora do ensino de ciências para surdos.

Uma ferramenta possível a ser utilizada na exploração de recursos visuais a favor da educação, seriam os aplicativos virtuais, que facilitariam a integração dos alunos surdos em sala de aula. (Rodrigues, 2019). Poderia então a utilização da tecnologia em sala de aula auxiliar no ensino de ciências para surdos? Nesse sentido, pesquisadores têm avaliado o uso de tecnologias, como meio de contribuir com o processo de ensino aprendizagem dos alunos surdos. (Dias; Carlan, 2016).

1.2 - A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no ensino de ciências para surdos

A sociedade moderna atual tem cada vez mais se beneficiado dos avanços e do uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), com a evolução dos celulares inteligentes (smartphones) que já contam com dispositivos de posicionamento global, câmera de vídeo, sistema de áudio, processamento com velocidade próximo aos computadores portáteis, que já fazem parte do dia a dia das pessoas e vem realizando mudanças no modo de vida de toda uma sociedade (Aparecida et al., 2016). Assim, esse avanço poderia beneficiar e atender as necessidades dos alunos surdos, haja vista a grande quantidade de ferramentas e aplicações desenvolvidas para smartphones nos últimos anos.

Dentro desse contexto, a presente pesquisa, pretende analisar se a inserção de tecnologia na sala de aula, pode facilitar a inclusão do aluno surdo durante o processo de ensino e aprendizagem? Em especial o aplicativo *Hand Talk*, que se apresenta como uma plataforma de tradução de português para LIBRAS.

Sendo assim a inserção da TIC *Hand Talk* no ensino de ciências poderia contribuir para a aprendizagem do aluno surdo?

1.3- A TIC *Hand Talk*

A comunicação é indispensável para que as relações humanas existam e se desenvolvam, sendo assim, assume um papel fundamental no desenvolvimento psicológico, físico e social de qualquer criança. A língua é a base do contato humano e, que na falta de compreensão desta, os sentimentos de exclusão e de invisibilidade, estão bem presentes nas relações humanas.

De acordo com Vygotsky (2000) os recursos oferecidos pela sociedade, escola, tecnologias, influenciam determinadamente nos processos de aprendizagem do indivíduo. Dessa forma, a linguagem se manifesta como resultado das relações em todas as esferas sociais, porém no caso da pessoa surda, que se apropria da linguagem de forma diferente de um ouvinte, os recursos oferecidos pela sociedade, devem se dar de forma diferente, assim a inclusão se torna uma realidade e a linguagem de sinais uma possibilidade de inserção.

Segundo o art.26B- “será garantida as pessoas surdas, em todas as etapas e modalidades da educação básica, nas redes públicas e privadas de ensino, a oferta da Língua Brasileira de Sinais- Libras, na condição de língua nativa das pessoas surdas” (Brasil, 2004, p.1). Por sua vez, a Lei 5. 626 de 22.12.2005, estabelece como obrigatório o uso da língua de sinais, não somente para surdos, mas também para professores que atendam aos alunos surdos, além de regulamentar a presença de intérpretes de libras em salas de aula e espaços públicos.

Porém, por mais integrador que o ensino pareça, não consegue atender as reais necessidades do aluno surdo. Neste sentido as TIC podem contribuir com o professor, para a aprendizagem do aluno surdo no ensino de ciências seja efetivo, bem como sua interação com os demais alunos. Um exemplo de Tecnologia da Informação e Comunicação que pode ser usada em sala de aula para o ensino de ciências para alunos surdos é o aplicativo *Hand Talk*.

O *Hand Talk*, é um aplicativo tradutor móbil para smartphones e tablets, que converte, em tempo real conteúdos em português para libras, sejam eles digitados, falados ou até fotografados. Com a opção de conversão de áudio, o aplicativo reconhece a voz e a traduz em Libras. O aplicativo também consegue converter fotografias (Paschuini, p.68, 2015), podendo ser utilizado a qualquer momento, desde que o dispositivo (smartphone ou tablete) esteja conectado à internet.

O aplicativo utiliza um boneco (avatar em 3D), chamado de Hugo, demonstrado na Fig. (1), que faz os movimentos dos sinais de libras de forma clara, possui uma imagem atrativa, aumenta de tamanho, pode ser girado em 360°, para repetir o movimento do boneco, o que facilita a visualização e compreensão do movimento realizado para fazer o sinal em Libras. Por meio da opção de tradução de texto, o usuário pode escrever uma frase ou uma simples palavra e o Hugo se encarrega de interpretá-la.

Figura 1. Avatar Hugo

Dessa forma o Hand Talk e o dicionário de Libras, são ferramentas de consulta, e podem diversificar a forma de ensinar e auxiliar os alunos surdo e ouvinte na construção de um vocabulário em Libras e português, facilitando a interação e a comunicação entre eles (Silva et al., p.06, 2014). O Hand Talk foi desenvolvido no Brasil, e em 2013, foi eleito o melhor aplicativo social do mundo pela ONU, por seu alcance social. Foi escolhido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) como aplicativo dos tablets distribuídos para alunos e professores da rede pública de ensino em todo o Brasil.

De acordo com Silva et. al. (2014) o aplicativo não substitui a figura do intérprete e nem a necessidade da comunidade em aprender a Libras. Porém, a partir do momento em que o professor se dispõe a pensar sua aula de forma bilíngue com ajuda do aplicativo, o aluno com surdez já pode se sentir mais integrado na aula.

Freire e Macedo (1990, pág. 70) justificam a necessidade das tecnologias dentro do espaço educacional, enfatizando que o objetivo do seu uso representa uma expressão de criatividade humana em oposição às características tecnicistas, mesmo sabendo que em sua época não tínhamos o desenvolvimento tecnológico de nosso tempo. (apud. Paschini, p.81, 2015). Dessa forma, pode-se pensar na utilização do *Hand Talk*, como uma ferramenta de ensino possível, e ainda passível de testes e análises, sendo este o principal objetivo da presente.

2. Metodologia

A presente pesquisa é um estudo bibliográfico exploratório e descritivo a respeito da utilização do aplicativo *Hand Talk* como ferramenta facilitadora do ensino de ciências para alunos surdos. Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007) a pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses. Através da pesquisa bibliográfica, se busca o domínio do estado da arte sobre um determinado tema.

As fontes consultadas são de caráter secundárias, restringindo-se a estudos publicados sobre o assunto. Adotou-se uma abordagem qualitativa, fazendo uma análise indutiva sobre os resultados obtidos a partir das publicações a respeito do tema em questão nos últimos cinco anos.

Inicialmente, foi formulada a seguinte questão principal para a aplicação do método a ser utilizado: Como a inserção da TIC *Hand Talk* no ensino de ciências pode contribuir para a aprendizagem do aluno surdo? Junto a isso, outros questionamentos foram propostos, ampliando a compreensão do assunto pesquisado:

- A inserção de tecnologia na sala de aula, pode facilitar a inclusão do aluno surdo durante o processo de ensino e aprendizagem?

- As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) podem facilitar o ensino de ciências para os alunos surdos?

A pesquisa foi executada em quatro etapas, descritas a seguir:

Etapas 1: Foi realizado um estudo bibliográfico sobre a utilização do aplicativo *Hand Talk* com alunos surdos no ensino de ciências, considerando as dificuldades e os desafios encontrados pelos professores.

Etapas 2: Análise dos dados levantados durante a pesquisa bibliográfica.

Etapas 3: Após a análise dos dados levantados, buscou-se apresentar a viabilidade ou não do aplicativo *Hand Talk* como uma ferramenta de apoio ao professor de ciências.

Etapas 4: Mediante as constatações das etapas anteriores, foi feita uma avaliação sobre as possibilidades da utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), como ferramenta do processo de comunicação entre professor e aluno surdo.

2.1- Processo de pesquisa e busca

Iniciamos a presente pesquisa consultando artigos e publicações em anais de eventos que tratassem do ensino de ciências para alunos surdos, utilizando as seguintes bases de dados: Web of Science, Scielo, Periódicos Capes/Mec, Google Academic e SIBiUSP. Nessa etapa inicial encontramos 146 documentos, após a busca, os artigos e publicações foram selecionados através da leitura dos títulos, dos resumos, das palavras-chave, das introduções e das conclusões, verificando se estes estavam dentro do tema da pesquisa.

Após essa primeira análise, foram selecionados 38 documentos, estes foram lidos em sua integralidade, sendo incluídos ou excluídos, dentro dos critérios expostos na Quadro 1:

Quadro 1

Critérios de Inclusão	Critérios de Exclusão
<p>1-Artigos e publicações que tratem da utilização do aplicativo <i>Hand Talk</i> como ferramenta de ensino;</p> <p>2-Artigos e publicações que tratem das tecnologias assistidas no ensino de alunos surdos;</p> <p>3-Artigos e publicações que tratem das dificuldades e dos desafios do ensino de ciências para alunos surdos.</p> <p>4-Artigos e publicações dos últimos cinco anos</p>	<p>1-Artigos que não estejam dentro do critério de inclusão;</p> <p>2-Artigos repetidos;</p> <p>3-Artigos que não apresentam metodologia;</p> <p>4-Artigo que não apresentem relato de experiências.</p>

Os termos utilizados durante as buscas na base dados foram:

-Ensino de ciências para surdos;

-*Hand Talk* e o ensino de surdos;

-A utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no ensino de surdos.

De acordo com os critérios de inclusão e exclusão expostos no Quadro 1, foram coletados 29 documentos, dentre estes encontramos: artigos, dissertações, teses e publicações em anais de eventos. Após a análise podemos classificá-los conforme a Tabela 1:

Tabela 1

Tipo do documento	Quantidade
Tese de doutorado	1
Dissertação de mestrado	2
Artigos	23
Publicação em anais de eventos	3

Fonte: próprio autor

Desses documentos selecionados buscou-se classificá-los dentro de temáticas especificadas na Tabela 2, e depois classificar as publicações que tratam apenas sobre o tema proposto nessa pesquisa, conforme a Tabela 3.

Tabela 2

Quantidade	Tipo de documento	Temática
13	Artigos	Tratam sobre o desafio do ensino de ciências e propõem alguma metodologia para facilitar o processo de aprendizagem
10	Artigos	Tratam da utilização do Aplicativo <i>Hand Talk</i> e outros aplicativos de tradução simultânea no ensino de surdos
1	Dissertação	Trata da utilização do Aplicativo <i>Hand Talk</i> no ensino de surdos
1	Dissertação	Trata dos desafios do professor no ensino de ciências para crianças surdas.

1	Tese	Trata sobre os desafios de se ensinar as terminologias da ciência para alunos surdos, em especial com relação algumas doenças.
2	Publicação em Congresso	Trata da utilização do <i>Hand Talk</i> no ensino de surdos
1	Publicação em Congresso	Trata dos desafios do ensino de ciências para alunos surdos

Fonte: próprio autor

Tabela 3

Publicações que tratam especificamente sobre o uso do <i>Hand Talk</i>		
Total:14		
Tipo	Assunto	Quantidade
Artigo	Tratam sobre a utilização de aplicativos tradutores de LIBRAS no ensino de surdos - mencionam o <i>Hand Talk</i> e outros aplicativos	4
Artigo	Fazem uma avaliação dos aplicativos tradutores de LIBRAS no ensino de surdos – mencionam o <i>Hand Talk</i> e outros aplicativos.	4
Artigo	Faz um levantamento das publicações sobre a utilização dos aplicativos tradutores de LIBRAS no ensino de surdos nos últimos anos - mencionam o <i>Hand Talk</i> e outros aplicativos	2
Artigo	Trata sobre a utilização do aplicativo <i>Hand Talk</i> no ensino de Química	1
Dissertação	Trata da utilização do Aplicativo <i>Hand Talk</i> no ensino de surdos	1
Publicação em Congresso	Trata da utilização do <i>Hand Talk</i> no ensino de surdos	2

Fonte: próprio autor

Após organização e a análise dos dados levantados, buscou-se apresentar a viabilidade ou não do aplicativo *Hand Talk* como uma ferramenta de apoio ao professor de ciências, e mediante a essas constatações, foi feita uma avaliação sobre as possibilidades da utilização das TIC, como ferramenta do processo de comunicação entre professor e aluno surdo.

2.2 - Resultado e análise dos dados coletados

Diante dos dados analisados pode-se fazer algumas inferências, buscando responder aos questionamentos levantados pela presente pesquisa. Cabe destacar, porém que, nas bases de dados consultadas, não foram encontradas nenhuma publicação que descrevesse a utilização do *Hand Talk* no ensino de ciências, o que ressalta a necessidade de se aprofundar os estudos nessa área, abordando essa temática. Contudo, mesmo não encontrando publicações específicas, é possível fazer apontamentos, com base no material encontrado, no sentido de compreender os impactos das TIC, em especial o *Hand Talk*, no processo de ensino e inclusão do aluno surdo.

Respondendo a primeira questão: Como a inserção da TIC *Hand Talk* no ensino de ciências pode contribuir para a aprendizagem do aluno surdo?

No estudo de caso feito por Daniell e Jacaúna (2018), sobre a inclusão de uma aluna surda no ensino de Química orgânica utilizando-se do aplicativo *Hand Talk*, os autores destacam a eficiência da referida TIC no processo de ensino e aprendizagem da aluna. Evidenciam a melhora que houve na aquisição dos conhecimentos abordados durante a aula pela aluna surda, ressaltando a sua melhor interação com o professor e os colegas de sala. Para os autores “a tecnologia é mais uma das alternativas enquanto ferramenta de apoio para alcançar o aprendizado, pois contribui para que as situações de aprendizagem sejam mais agradáveis e motivadoras em um ambiente de cooperação e reconhecimento das diferenças”. (Daniell; Jacaúna, 2018, p.08)

Com base na análise de um estudo desenvolvido com professores e alunos surdos, apresentado por Santarosa, Conforto e Vieira (2014), constatou-se que, embora tenham surgidos apontamentos que destacam tanto para aspectos positivos quanto negativos das ferramentas, de forma geral os sujeitos envolvidos apresentaram posicionamentos favoráveis à utilização dos aplicativos, mesmo diante das situações nas quais foram apontadas fragilidades. “Ressalta-se que a incidência de fragmentos discursivos positivos foi superior à de negativos, na proporção de 100 para 33, de um total de 133, o que corrobora a aceitação dessas ferramentas junto ao universo de sujeitos desta pesquisa”. (Santarosa; Conforto; Vieira, p.50, 2014).

Os autores relatam ainda, que diversos sujeitos ouvintes enfatizaram, ter ampliado o seu arcabouço linguístico em LIBRAS, após a utilização do aplicativo, realizando consultas à ferramenta dicionário de sinais ou ainda realizando a tradução de termos escritos para sinalizados.

Contribuindo para uma melhor compreensão a respeito da utilização do *Hand Talk*, Santos e Tabosa, (2017) em uma pesquisa realizada no município de Caruaru-PE, com alunos das séries finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, em 10 escolas rede pública, destacam que professores, alunos com surdez e ouvintes, assim como toda comunidades escolar, apresentam uma grande percepção quanto as possibilidades de transformação social proporcionada pela utilização do aplicativo em sala de aula.

Os autores, porém, destacam que a maioria dos participantes da pesquisa, perceberam que a tecnologia por si só não é capaz de incluir digitalmente alguém e que o conhecimento superficial dessa tecnologia diminui muito as possibilidades da utilização da inclusão digital como transformadora social. (Santos e Tabosa, 2017)

Percebeu-se também que, os discentes com surdez ainda não utilizam o aplicativo *Hand Talk* em todo seu potencial, ficando claro que a prática na utilização das tecnologias ainda não é percebida por estes sujeitos como ferramentas que permitam melhorias sociais. Observa-se também, que “apesar de todos os benefícios trazidos com a utilização do *Hand Talk*, o design do aplicativo (no que diz respeito à constituição do layout e utilização dos elementos básicos da comunicação visual) ainda atendem melhor aos ouvintes”. (Santos e Tabosa, 2017).

A análise de outros estudos, também fazem observações semelhantes as já apresentadas aqui, tanto no sentido positivo quanto as ressalvas com relação ao uso do *Hand Talk* no ensino de alunos com surdez. Corrêa, Gomes e Ribeiro (2019), confirmam os benefícios que o *Hand Talk* pode trazer a inclusão do aluno surdo, porém

apontam para algumas falhas com relação a tradução de alguns termos, sugerindo melhoras na configuração do aplicativo. Os autores destacam que com o crescimento dos smartphones, o aplicativo se mostra muito viável.

Colling e Boscaroli (2014), observam que tanto o aplicativo *Hand Talk* como outros tradutores disponíveis, apresentam alguns problemas em sua utilização, pois a tradução é feita de forma descontextualizada, o que reforça a ideia da necessidade de um intérprete e do conhecimento prévio da linguagem de sinais por parte do professor ministrante da disciplina. Santos (2017), também faz considerações semelhantes, chamando a atenção para o cuidado que precisamos ter com relação a utilização dos aplicativos tradutores em sala de aula, pois muitos podem tomá-los como a panaceia para a solução da inclusão do aluno surdo no sistema regular de ensino.

Com base nos expostos até aqui, podemos afirmar que de fato a TIC *Hand Talk* pode ser uma importante ferramenta no ensino de ciências para alunos surdos, porém a sua utilização está condicionada a presença do intérprete, do conhecimento prévio da linguagem de sinais por parte do professor e da melhora na configuração desse aplicativo. Cabe destacar aqui também, que, além de se mostrar como uma ferramenta importante no ensino, o *Hand Talk* promove uma melhor interação entre o aluno surdo e a comunidade escolar, bem como potencializa sua participação durante as aulas.

Respondendo a segunda questão: A inserção de tecnologia na sala de aula, pode facilitar a inclusão do aluno surdo durante o processo de ensino e aprendizagem?

Para Santarosa, Conforto e Vieira (2014) as tecnologias e a globalização das redes telemáticas enriquecem e facilitam o processo de ensino-aprendizagem. Segundo os autores, os ambientes digitais/virtuais, representados pelas multimídias e pela Internet, tendem a aproximar as pessoas, dessa forma, a aprendizagem é favorecida através da troca de experiências e a interatividade entre seus participantes.

Sendo assim, a tecnologia pode ser um grande aliado na inclusão e no ensino de alunos com surdez, de acordo com estudo apresentado pelos autores, foi verificado que os recursos tecnológicos podem incentivar o educador e os estudantes a engajarem-se em formas diversificadas de aprendizagens. Dessa forma, a elaboração de materiais de multimídia por parte dos estudantes, além de incorporar a tecnologia ao cotidiano destes, estimulando a colaboração entre todos os envolvidos nesse processo. (Pereira, Indiamaris; Kringer, 2018)

Analisando a utilização dos recursos tecnológicos em sala no ambiente escolar, Santos, e Tabosa, (2017) afirmam que estar incluído digitalmente na contemporaneidade é condição essencial para a uma vivência saudável em comunidade, dessa forma torna-se possível perceber que a ação de capacitar sujeitos sociais para a utilização de equipamentos eletrônicos é fundamental para sua inclusão na sociedade atual.

Assim, é possível concluir que de fato a utilização dos recursos tecnológicos durante o processo de ensino e aprendizagem, é de grande importância, pois além de possibilitar que o aluno surdo seja incluído nesse processo, os recursos tecnológicos tem se tornado uma condição essencial na inclusão social em todos os sentidos, além de favorecer a interação entre os indivíduos.

Responde a terceira questão: As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) podem facilitar o ensino de ciências para os alunos surdos?

Segundo Pereira e Kringer (2018) as TIC estão presentes no nosso cotidiano, sendo recursos valiosos que podem ser utilizados para favorecer o ensino-aprendizagem de todos os estudantes; com relação aos alunos surdos, desde as disciplinas mais visuais, como educação física e artes, até as mais complexas, como a física e/ou a língua portuguesa, podem utilizar-se de tais recursos tecnológicos para explorar seus conteúdos de maneira visual e dinâmica.

Como destacado acima, segundo os autores, a inserção das TIC em diversos contextos sociais tem aumentado de forma significativa, e hoje ela se torna indispensável, inclusive no ambiente escolar. Apesar de ainda, muitas escolas não apresentarem uma boa infraestrutura, no tocante a rede de internet e computadores, e portanto não sendo possível aproveitar-se de todas as ferramentas tecnológicas disponíveis, os smartphones e outros tipos de instrumentos se mostram cada vez mais acessíveis a nossos alunos e professores, isso os torna possíveis como ferramenta de ensino.

Essa situação favorece a utilização desses recursos também por parte dos alunos surdos, que de acordo com Pereira e Kringer (2018), para os estudantes surdos a inserção das TIC no processo educacional, representou um salto qualitativo em seu desenvolvimento, possibilitando a participação em atividades outrora inacessíveis; a viabilidade de inclusão de conteúdo multimídia em diversas plataformas sociais e educacionais possibilitou o compartilhamento de informações em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Apesar da presente pesquisa não ter encontrado nenhum estudo que trate especificamente sobre o ensino de ciências para surdos e a utilização das TIC, com base nos estudos apresentados até aqui, podemos inferir que esses recursos podem sim favorecer a aprendizagem do aluno com surdez, sendo um grande aliado nesse desafio.

3. Conclusão

Sendo a atual pesquisa, um estudo bibliográfico, exploratório e descritivo a respeito da utilização do aplicativo *Hand Talk* como ferramenta facilitadora no ensino de ciências para alunos surdos, a pesquisa indicou que a utilização desse recurso em contextos educacionais é capaz de promover a percepção da promoção da inclusão digital de alunos com surdez. Dessa forma o aplicativo *Hand Talk*, torna-se uma importante ferramenta a ser utilizada em sala de aula, não só como forma de instrumentalização tecnológica, mas como uma possibilidade de melhoria da comunicação entre surdos e ouvintes, sinalizando a utilização da tecnologia como ferramenta na promoção da transformação social.

Os resultados da pesquisa apontam que a utilização da TIC *Hand Talk* em sala de aula, possibilita a melhoria na comunicação entre alunos com surdez, os ouvintes e professores, o que pode levar a melhora no processo de ensino e aprendizagem dos surdos. Além do salto qualitativo do processo de ensino e aprendizagem, a utilização do *Hand Talk*, pode facilitar a inclusão do aluno surdo ao sistema regular de ensino brasileiro.

Apesar das poucas publicações a respeito da utilização do *Hand Talk* como TIC em sala de aula, e da inexistência de estudos publicados sobre a referida ferramenta e o ensino de ciências, percebe-se que a tecnologia encontra meios que possibilitam uma

maior inserção social da comunidade surda, porém cabe destacar que os meios tecnológicos, mesmo que impactem o contexto social, não substituem o ser humano.

Os estudos e pesquisas sobre a ferramenta *Hand Talk* no ensino, e em especial de ciências, precisam avançar, pois ainda existem uma série de questionamentos a serem respondidos. É preciso avançar também no fomento de pesquisas que escutem a comunidade dos surdos com relação a utilização da tecnologia na inclusão de alunos com surdez em sala de aula, promovendo assim ferramentas que de fato promovam a melhoria do ensino e da aprendizagem destes.

Com base em tudo o que foi pesquisado, pode-se afirmar que o aplicativo não substitui a figura da intérprete e nem a necessidade da comunidade em aprender Libras. Sugere-se uma proposta bilíngue, que deve se iniciar na educação infantil, como também que o aluno deve ser acompanhado por um professor intérprete durante o período de aula, promovendo de fato uma educação inclusiva de qualidade.

Referências

- AMADO, B. C. Aprendendo a ouvir aqueles que não ouvem: o desafio do professor de Ciências no trabalho com a linguagem científica com alunos surdos. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências). São Paulo: [s.n.].
- APARECIDA, S. et al. A tecnologia da informação em colaboração na comunicação dos deficientes auditivos. *FaSCi - Tech*, v. v.1 n.10, p. 48–59, 2016.
- BENITE, A. M. C.; BENITE, C. R. M.; VILELA-RIBEIRO, E. B. Educação Inclusiva, ensino de Ciências e linguagem científica: possíveis relações. *Revista Educação Especial*, v. 1, n. 1, 2014.
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.
- _____. Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais. Brasília: Coordenadoria Especial para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 1994.
- _____. TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 180, DE 2004, 2004.
- _____. Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Decreto que regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000., 2005.
- _____. Lei No 13.146, De 6 De Julho De 2015. *Diário da República*, 1a série - no 116, p. 1–32, 2015.
- COLLING, J. P.; BOSCARIOLI, C. Avaliação De Tecnologias De Tradução Português-Libras Visando O Uso No Ensino De Crianças Surdas. *Revista Novas Tecnologias na Educação (RENOTE)*, v. 12, n. 2, 2014.
- CORRÊA, Y.; PEDUZZI GOMES, R.; GADIS RIBEIRO, V. Aplicativos de Tradução Português-Libras na Educação Bilíngue de Surdos: tradução por meio de sinais ou datilologia? *Renote*, v. 16, n. 1, p. 1–10, 2019.
- DANIELL, R.; JACAÚNA, P. A inclusão de uma aluna surda em aulas de química orgânica: uma proposta para o ensino de Química inclusivo. *Areté*, v. 11, p. 8, 2018.

- DIAS, M. S.; CARLAN, F. D. E. A. Por que os alunos surdos não avançam no ensino de ciências? Revista Educar Mais, v. 1, p. 223–232, 2016.
- OLIVEIRA, W. D. DE; BENITE, A. M. C. Aulas de ciências para surdos: estudos sobre a produção do discurso de intérpretes de LIBRAS e professores de ciências. Ciência & Educação (Bauru), v. 21, n. 2, p. 457–472, 2015.
- PASCHUINI, E. A. A Infoinclusão de alunos surdos na educação de jovens e adultos utilizando o aplicativo Hand Talk em sala de aula. [s.l.] Universidade Federal do Paraná, 2015.
- PEREIRA, INDIAMARIS; KRIGER, C. F. Z. Complementaridade e oportunidade: práticas docentes na educação de surdos mediadas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). I Seminário Nacional de Formação Docente e Práticas de Ensino. Anais...Joaçaba -SC: 2018
- RODRIGUES, M. a Utilização Do Aplicativo Hand Talk Para Surdos, Como Ferramenta De Melhora Da Acessibilidade Na Educação. Educação e Tecnologias: Experiências, Desafios e Perspectivas, p. 376–389, 2019.
- SANTANA, RONALDO SANTOS; SOFIATO, C. G. Ensino de Ciências para estudantes surdos: possibilidades e desafios. Revista Internacional de Formação de Professores, v. 3, n. 1, p. 45–58, 2017.
- SANTAROSA, L. M. C.; CONFORTO, D.; VIEIRA, M. C. Tecnologia e Acessibilidade Passos em direção à inclusão escolar e sociodigital. [s.l: s.n.].
- SANTOS, K. E. OLIVEIRA; TABOSA, M. F. A inclusão digital do aluno com surdez a partir da utilização do Hand Talk: as TDIC como ferramentas de inclusão social. IV CONEDU - Congresso Nacional de Educação. Anais...João Pessoa - PB: Novembro de 2017, [s.d.]
- SANTOS, R. G. Aplicativos d Libras, problema ou solução? Arte e Factum - Revista de Estudos em Linguagem e Tecnologia, v. ano IX v.1, p. 16, 2017.
- SILVA, K. S. D. et al. Estratégias pedagógicas para o ensino de ciências em sala de aula inclusiva. II Seminário de Pós-Graduação para Ciências e Matemática. Anais...Jataí - GO: 2014.
- UNIC RIO. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável Preâmbulo. Centro de Informação das Nações Unidas Rio de Janeiro, p. 49, 2015.
- VARGAS, J. S.; GOBARA, S. T. I a s , p i a f : p v. Revista Brasileira, v. 20, n. 3, p. 449–460, 2014.
- VIGOTSKY, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2000.